

DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-53-54>

УДК 657:331

Оляднічук Наталія Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і оподаткування,
Уманський національний університет
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7900-2740>

Крочак Оксана Іванівна

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і оподаткування,
Уманський національний університет
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1212-0010>

Кецкало Альона Дмитрівна

фізична особа-підприємець,
незалежний експерт та консультант з обліку і оподаткування ФОП
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1200-9375>

Nataliya Olyadnichuk, Oksana Krochak

Uman National University

Alyona Ketskalov

individual entrepreneur

**ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА:
КАДРИ, ПРАЦЯ, ОПЛАТА Й ОПОДАТКУВАННЯ, ЗВІТНІСТЬ****ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT
FOR AN AGRICULTURAL ENTERPRISE: PERSONNEL,
LABOR, PAYMENT AND TAXATION, REPORTING**

Анотація. У статті досліджується обліково-аналітичне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств в частині управління кадрами, обліку праці, її оплати, оподаткування та формування і подання звітності. Проаналізовано теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення сільськогосподарського підприємства та охарактеризовано її основні компоненти: облік, аналіз і контроль. Досліджено основні вектори формування обліково-аналітичного забезпечення сільськогосподарського підприємства в частині кадрової політики, обліку праці, її оплати та оподаткування, звітності. Запропоновано алгоритм формування обліково-аналітичного формування кадрового потенціалу, праці, її оплати й оподаткування та звітності. Розроблено рекомендації щодо комплексного підходу до удосконалення процедур і методів організації праці, її оплати й оподаткування задля підвищення якості обліково-аналітичного забезпечення сільськогосподарських підприємств, задоволення інформаційних потреб зацікавлених користувачів та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, кадровий облік, оплата праці, оподаткування зарплати.

Summary. The article studies the accounting and analytical support of the activities of agricultural enterprises in terms of personnel management, labor accounting, its payment, taxation and the formation and submission of reports. The theoretical aspects of the formation of the accounting and analytical support of an agricultural enterprise are analyzed and its main components are characterized: accounting, analysis and control. Insufficiently researched issues regarding the accounting of the personnel potential of the enterprise and its documentary reflection are identified. During the study, general scientific methods of analysis and synthesis, a systematic approach, a comparative analysis of scientific hypotheses of accounting and analytical support, a documentary method, a method of systematizing the process of forming accounting and analytical support were used in order to form an effective personnel strategy, provide social guarantees to employees, minimize tax risks and stabilize the financial policy of the enterprise. The main vectors of the formation of accounting and analytical support of an agricultural enterprise in terms of personnel policy, labor accounting, its payment and taxation, and reporting were investigated. An algorithm for the formation of accounting

and analytical formation of personnel potential, labor, its payment and taxation and reporting is proposed, using modern software products for processing and generalizing accounting data. Recommendations have been developed for a comprehensive approach to improving procedures and methods of organizing labor, its payment and taxation in order to improve the quality of accounting and analytical support for agricultural enterprises, meet the information needs of interested users and make informed management decisions. The results of the scientific study confirm the need to improve the accounting and analytical support of an agricultural enterprise regarding personnel, labor, its payment and taxation, the formation and submission of reports in the context of a modern and strategic socio-economic environment.

Keywords: accounting and analytical support, personnel accounting, labor remuneration, payroll taxation.

Постановка проблеми. Вітчизняний і зарубіжний досвід провадження виробничо-господарської та фінансової діяльності доводить, що для досягнення високоефективного функціонування сільськогосподарського підприємництва вагомим чинником є наявність та використання висококваліфікованого кадрового потенціалу управлінського та виробничих підрозділів. Сучасне соціально-економічне середовище вимагає нових підходів до визнання і використання в бізнесі висококваліфікованих трудових ресурсів, які спроможні забезпечувати безперебійну й ефективну господарську діяльність та стратегічний розвиток конкретного суб'єкта підприємництва й держави в цілому. Сучасні новітні технології та програмне забезпечення, що застосовуються в різних сферах підприємницької діяльності, потребують відповідного високого рівня кваліфікації персоналу.

Створення бази даних підприємства про кількісні і якісні показники трудових ресурсів передбачає формування обліково-аналітичного забезпечення, інформаційні потоки якого мають підпорядковуватися аналізу, плануванню, контролю та сприяти прийняттю обґрунтованих управлінських рішень. Обліково-аналітичне забезпечення сільськогосподарського підприємства щодо кадрового потенціалу, праці, її оплати й оподаткування та звітності має відповідати сучасним вимогам бізнесу, задовольняти запити зацікавлених внутрішніх і зовнішніх користувачів для прийняття рішень та контролю за їх виконанням.

Отже, удосконалення обліково-аналітичного забезпечення щодо кадрового персоналу, праці найманих працівників, її оплати, оподаткування та відображення інформації у звітності є безперервним процесом в загальній системі управління сільськогосподарським підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Використання праці найманих працівників у виробництві продукції, сфері надання послуг чи виконання робіт завжди спонукало до глибокого дослідження та обговорення широким колом науковців і практиків. Теоретичні принципи організації, методичне забезпечення обліку праці та її оплати й оподаткування розкрили в наукових працях А.А. Машевська [6], Ю. Скорнякова, О. Лапшункова [7], І. Склярчук, М. Поліщук [8], С.І. Скрипник [9], О. Лега, Л. Яловега, Т. Прийдак, М. Єрмолаєва [10], С. Пеньковський, О. Перчук, І. Яценко [11], Л.А. Буркова, В.А. Шепелюк, П.В. Поросла [12], С.І. Дробязко [13].

Проблемні аспекти розрахунків з працівниками у період воєнного стану аналізують та вказують вектор їх вирішення Р.І. Мельничук [14], Т.О. Гуренко [15], О.А. Подолянчук [16], Л.В. Гуцаленко, Н.С. Ніколенко [17].

Необхідність комплексного підходу до удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам є нагальною необхідністю сьогодення. Науковцями С.В. Скрипник, С.В. Коваль [18], І.В. Шепель [18, 19] досліджуються особливості удосконалення обліку та розрахунків з оплати праці в сільськогосподарських підприємствах з використанням інновацій в організаційних процесах.

Використання сучасних програмних продуктів в обліку та оподаткуванні заробітної плати досліджують В.С. Литвиненко, С.М. Хомовий, Є.В. Сістук [20] і наголошують на необхідності їх періодичного удосконалення з метою покращення якості вихідної інформації для задоволення умов управління.

Організаційно-методичні засади облікового відображення розрахунків з оплати праці досліджують Н. Овсюк, І. Ковбасюк [21], які стверджують, що нині чинні законодавчі акти потребують перегляду, удосконалення та внесення поправок на період воєнного стану в Україні.

Зважаючи на значну кількість доробок науковців, проблемні питання кадрового забезпечення, обліку праці, її оплати й оподаткування у вітчизняних сільськогосподарських підприємствах потребують системного дослідження та комплексного їх вирішення. До того ж питання розрахунків за виплатами працівникам не обмежується обліком праці, нарахуванням зарплати, її оподаткуванням та виплатою. Так, обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з внутрішніми кредиторами (найманими працівниками) має бути наповнене інформаційними даними від моменту подання Повідомлення про прийняття працівника на роботу і до дати припинення трудового договору найманого працівника.

Метою статті є розробка теоретичних і практичних рекомендацій та пропозицій щодо комплексного підходу до побудови обліково-аналітичного забезпечення кадрового потенціалу підприємства, праці, її оплати й оподаткування, звітності аграрної сфери діяльності, що спрямовано на задоволення інформаційних потреб зацікавлених користувачів для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Базовим законодавчим підґрунтям розрахунків з працівниками є: Кодекс законів про працю України [1], Закони України: «Про оплату праці» [2], «Про відпустки» [3], «Про колективні договори і угоди» [4], Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» [5], Галузеві угоди, постанови, накази тощо.

Трудові відносини роботодавця і найманого працівника розпочинаються з прийняття на роботу, оформлення трудового договору та підписання наказу керівника підприємства. Трудовий договір укладається за однією із форм: безстроковий, на визначений строк (за погодженням сторін), на час виконання певного обсягу робіт. Договір регулює трудові відносини між роботодавцем та найманим працівником щодо тривалості робочого часу, розміру посадового окладу (надбавок, доплат), особливих умов праці тощо. Наказ про прийняття на роботу підписує керівник підприємства, а працівник ставить свій підпис і вказує дату після ознайомлення зі змістом наказу. Крім трудового договору і наказу керівника, до територіальних органів ДФС за місцем обліку підприємства як платника ЄСВ подається Повідомлення про прийняття працівника на роботу, в якому вказується номер і дата наказу, дата початку роботи працівника. З 26.02.2025 року форму повідомлення про прийняття на роботу доповнено інформацією про громадянство з метою обліку працевлаштованих іноземців та осіб без громадянства. Після цього роботодавець (бухгал-

тер/інспектор кадрів) оформляє особову картку працівника та формує особову справу працівника на підставі поданих документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан здоров'я, військово-обліковий документ тощо. Отже, процедура укладення трудового договору з працівниками є чітко визначеною і надзвичайно важливою, оскільки саме на цьому етапі уже формуються відносини між роботодавцем і найманим працівником.

Наступним етапом трудових взаємовідносин є облік праці та її оплати. Облік робочого часу працівника відображається в документі первинного обліку – Табелі. На підставі даного документу здійснюється контроль за дотриманням установленого режиму роботи та отримання інформації про відпрацьований час. При погодинній оплаті праці Табель слугує також для її нарахування. При відрядній оплаті праці розмір заробітку залежить від кількості і якості виконаної роботи (відповідно до норм виробітку та відрядних розцінок), тому до Табеля мають бути додані первинні документи з обліку обсягу виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Табельний облік є підставою для аналізу й контролю відпрацьованого робочого часу та дотримання правил внутрішнього розпорядку підприємства.

Отже, структурно-логічна схема з обліку кадрів, відпрацьованого робочого часу та розрахунків за виплатами працівникам має вигляд (рис. 1).

Рисунок 1 – Структурно-логічна схема документального супроводу кадрів, праці та її оплати в сільськогосподарському підприємстві

Джерело: складено авторами

Первинна інформація про облік праці та її оплати відображається у первинних документах, на підставі яких нараховують оплату праці (заробітну плату). Прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат) є одним з основних елементів собівартості продукції (робіт, послуг), тому облік праці та її оплати займає важливе місце в системі обліково-аналітичного забезпечення. Нарахована зарплата підлягає оподаткуванню: утримання податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військового збору – 5%). Єдиний соціальний внесок (ЄСВ – 22% від бази нарахування) нараховує і сплачує роботодавець з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених чинним законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків за виплатами працівникам потребує особливої концентрації уваги, виваженого підходу до здійснення господарських операцій та відображення їх в бухгалтерському обліку (рис. 2).

Належне облікове забезпечення розрахунків за виплатами працівникам є важливим елементом соціальної та фінансової діяльності підпри-

ємства, що дозволяє гарантувати точність розрахунків за виплатами працівникам, забезпечувати дотримання законодавчих вимог, оптимізувати внутрішню податкову політику відповідно до чинного законодавства.

Аналітичне забезпечення управління персоналом, заробітною платою та її оподаткуванням включає систему обробки та аналізу інформації для прийняття рішень у сфері кадрової політики, контролю витрат на оплату праці та дотримання податкового законодавства (рис. 3).

Аналітичне забезпечення персоналу, праці, її оплати та оподаткування є важливим інструментом для ефективного управління підприємством, що дозволяє: оптимізувати кадрову політику, підвищити продуктивність праці, контролювати витрати на оплату праці, дотримуватися податкового законодавства.

Контрольне забезпечення у сфері персоналу, оплати праці, оподаткування включає комплекс заходів, що спрямовані на встановлення відповідності чинному законодавству кадрового обліку, достовірності нарахування зарплати та відображення її у документах первинного, аналітичного і синтетичного обліку, правильності нарахування та утримання податків (рис. 4).

Отже, контрольне забезпечення персоналу, обліку праці та її оплати й оподаткування гаран-

Рисунок 2 – Облікове забезпечення розрахунків з працівниками

Джерело: складено авторами

Рисунок 3 – Аналітичне забезпечення розрахунків за виплатами працівникам

Джерело: складено авторами

Рисунок 4 – Контрольне забезпечення розрахунків за виплатами працівникам

Джерело: складено авторами

тує дотримання трудового законодавства, запобігає помилкам при нарахуванні зарплати та інших виплат працівникам, забезпечує правильність та своєчасність сплати податків і зборів.

Результати наукового дослідження покликані окреслити оптимальні шляхи вирішення проблемних питань щодо обліково-аналітичного забезпечення персоналу, праці, її оплати та оподаткування в сільськогосподарському підприємстві, зокрема:

- забезпечити відповідність кадрового обліку (у тому числі військовозобов'язаних);
- створити належне документальне відображення господарських операцій з обліку праці, її оплати та оподаткування, відображення у звітності;
- використовувати сучасні програмні продукти для обробки даних та виконання облікових операцій зведеного, аналітичного і синтетичного обліку;

– розробляти та систематично удосконалювати процедури аналізу і контролю розрахунків за виплатами працівникам з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Поетапне забезпечення обліково-аналітичних функцій має наступний вигляд (табл. 1), дотримання яких забезпечить послідовність дій і процедур.

Висновки. Обліково-аналітичне забезпечення сільськогосподарського підприємства в частині розрахунків з працівникам вимагає врахування особливостей виробництва, а відтак, специфіки документального відображення господарських операцій. Процес обліку кадрового персоналу, відпрацьованого часу та виробленої продукції, нарахування зарплати, надбавок, премій та оподаткування, формування і подання звітності потребує алгоритмічного впорядкування, використання сучасних методів економічного аналізу

Таблиця 1 – Етапи обліково-аналітичних процедур при розрахунках з працівниками

Етапи процедур	Вхідні дані	Процес	Результат
1. Облік персоналу та кадровий документообіг	штатний розпис, трудові договори (контракти), таблиць обліку робочого часу	внесення даних, контроль трудової дисципліни, аналіз кадрових змін	аналітика чисельності та плинності кадрів, структури зарплати
2. Нарахування заробітної плати	графік роботи, таблиць відпрацьованого часу, накази на премії, надбавки	розрахунок зарплати (оклади, надбавки, премії), визначення сум до утримання та виплати	аналітика фонду оплати праці, його структури, середньої зарплати, інших витрат на персонал
3. Оподаткування заробітної плати та прирівняних до неї нарахувань	нарахована зарплата, нормативні ставки оподаткування	утримання ПДФО (18%), ВЗ (5%), нарахування ЄСВ (22%), формування платіжних документів на перерахування податків	аналітика податкового навантаження, динаміка ставок податків та зборів, обов'язкових платежів
4. Формування звітності	нарахування зарплати та податків, державні вимоги до звітності	підготовка звітів про: податкові відрахування, страхові внески; подання звітності до контролюючих органів	контроль відповідності звітності, аналіз динаміки витрат на оплату праці та прирівняних до неї виплат
5. Аналіз і контроль витрат на персонал	фінансова та податкова звітність	аналіз структури витрат, оцінка ефективності зарплатної політики, контроль дотримання трудового законодавства	прогнозування витрат на оплату праці та оптимізація фонду оплати праці

Джерело: систематизовано авторами

та контролю з метою формування неупередженої обліково-аналітичної та інформаційної бази сільськогосподарського підприємства.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці практичних рекомендацій щодо

удосконалення первинної документації з обліку праці та її оплати в сільськогосподарському підприємстві, що сприятиме підвищенню якості обліково-аналітичної інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Список використаних джерел:

1. Кодекс законів про працю України. Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII. Редакція від 01.01.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (дата звернення: 25.03.2025).
2. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. Редакція від 24.08.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 26.03.2025).
3. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996. № 504/96-ВР. Редакція від 24.12.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 27.03.2025).
4. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII. Редакція від 11.12.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text> (дата звернення: 27.03.2025).
5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 601. Редакція від 03.11.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03#Text> (дата звернення: 28.03.2025).
6. Машевська А. А. Організаційно-методичне забезпечення обліку і оподаткування оплати праці. *Ефективна економіка*. 2021. № 12. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9759> (дата звернення: 29.03.2025).
7. Скорнякова Ю., Лапшункова О. Організація обліку розрахунків з персоналом щодо оплати праці. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 56. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-25> (дата звернення: 28.03.2025).
8. Склярук І., Поліщук М. Особливості організації обліку розрахунків з оплати праці в сучасних умовах. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 47. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-50> (дата звернення: 30.03.2025).
9. Скрипник С. І. Проблеми обліку заробітної плати на підприємстві. *Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку*: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Львів: Растр-7. 2022. С. 65–67.
10. Лега О., Яловега Л., Прийдак Т., Єрмолаєва М. Облік розрахунків з оплати праці: стан дослідженості проблеми та наукові напрями їх вирішення. *Modern Science, Economy and Digital Innovation: Collection of Scientific Papers «International Scientific Unity» with Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference*. January 29–31, 2025. Bucharest, Romania. С. 38–43.
11. Пеньковський С., Перчук О., Яценко І. Принципи організації обліку та аналізу розрахунків з оплати праці та її оподаткування. *Економічний вісник університету*, 2022. Вип. 55. С. 65–70. DOI: <https://doi.org/10.31470/2306-546X-2022-55-65-70> (дата звернення: 30.03.2025).

12. Буркова Л. А., Шепелюк В. А., Поросла П. В. Аспекти щодо організації обліку заробітної плати працівникам бюджетної сфери та її оподаткування. *Вчені записки КНЕУ*. 2023. № 31 (2). С. 16–28.
13. Дробязко С. І. Організація бухгалтерського обліку заробітної плати працівників підприємства. *Економіка та держава*. 2020. № 1. С. 4–8
14. Мельничук Р. І. Особливості нарахування заробітної плати у воєнний час. *Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку*: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Львів : Растр-7. 2022. С. 46–48.
15. Гуренко Т. О. Облік оплати праці та трудові відносини у воєнний період. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 36. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1153/1111> (дата звернення: 31.03.2025).
16. Подолянчук О. А. Оплата праці та розрахунки з працівниками в умовах воєнного стану: трудові відносини та обліковий аспект. *Ефективна економіка*. 2022. № 5. URL: <http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/31384.pdf> (дата звернення: 28.03.2025).
17. Гуцаленко Л. В., Ніколенко Н. С. Адаптація контрольної функції обліку розрахунків з працівниками відповідно до змін національного законодавства в умовах воєнного стану. *Ефективна економіка*. 2022. №9. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/541/548> (дата звернення: 29.03.2025).
18. Скрипник С. В., Коваль С. В., Шепель І. В. Удосконалення обліку та розрахунків з оплати праці в аграрних підприємствах на засадах системного підходу та організаційних інновацій. *Економічний вісник університету*. Вип. 54. 2022. С. 71–77.
19. Шепель І. В. Організація обліку і контролю оплати праці на аграрних підприємствах та запропоновані шляхи їх удосконалення. *Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Причорноморські економічні студії*. 2018. Вип. 35. С. 151–158.
20. Литвиненко В. С., Хомовий С. М., Сістук Є. В. Використання інформаційних технологій в обліку та оподаткуванні заробітної плати. *Ефективна економіка*. 2022. № 10. URL: (дата звернення: 31.03.2025).
21. Овсюк Н., Ковбасюк І. Облік розрахунків з оплати праці в контексті сучасних економічних та соціальних викликів. *Економіка та суспільство*, 2024. Вип. 62. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-75> (дата звернення: 31.03.2025).

References:

1. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy [Labor Code of Ukraine]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (in Ukrainian)
2. Pro oplatu pratsi : Zakon Ukrainy [On remuneration. Law of Ukraine]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95%D0%B2%D1%80#Text> (in Ukrainian)
3. Pro vidpustky : Zakon Ukrainy [About vacations. Law of Ukraine]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96%D0%B2%D1%80#Text> (in Ukrainian)
4. Pro kolektyvni dohovory i uhody : Zakon Ukrainy [On collective agreements and contracts. Law of Ukraine]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text> (in Ukrainian)
5. Natsionalne Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 26 "Vyplaty pratsivnykam" [National Accounting Regulation (Standard) 26 "Employee Benefits"] Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03#Text> (in Ukrainian)
6. Mashevska A. A. (2021) Orhanizatsiino-metodychne zabezpechennia obliku i opodatkuvannia oplaty pratsi [Organizational and methodological support for accounting and taxation of wages]. *Efektivna ekonomika*, no. 12. Available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9759> (in Ukrainian)
7. Skorniakova Yu., Lapshunkova O. (2023) Orhanizatsiia obliku rozrakhunkiv z personalom shchodo oplaty pratsi [Organization of accounting for settlements with personnel regarding labor remuneration]. *Ekonomika ta suspilstvo*, vol. 56. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-25> (in Ukrainian)
8. Skliaruk I., Polishchuk M. (2023) Osoblyvosti orhanizatsii obliku rozrakhunkiv z oplaty pratsi v suchasnykh umovakh [Features of organizing accounting for payroll calculations in modern conditions]. *Ekonomika ta suspilstvo*, vol. 47. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-50> (in Ukrainian)
9. Skrypnyk S. I. (2022) Problemy obliku zarobitnoi platy na pidpriemstvi [Problems of payroll accounting at the enterprise] *Bukhhalterskyi oblik, analiz, kontrol i opodatkuvannia: stan, problemy ta perspektivy rozvytku: XVII Vseukr. nauk.-praktych. konf. zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh uchenykh*. Lviv: Rastr-7. (in Ukrainian)
10. Leha O., Yaloveha L., Pryidak T., Yermolaieva M. (2025) Oblik rozrakhunkiv z oplaty pratsi: stan doslidzhenosti problemy ta naukovy napriamy yikh vyrishennia [Accounting for payroll calculations: the state of research on the problem and scientific directions for its solution]. *Modern Science, Economy and Digital Innovation: Collection of Scientific Papers "International Scientific Unity" with Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference*. January 29–31, 2025. Bucharest, Romania.
11. Penkovskiy S., Perchuk O., Yatsenko I. (2022) Pryntsypy orhanizatsii obliku ta analizu rozrakhunkiv z oplaty pratsi ta yii opodatkuvannia [Principles of organizing accounting and analysis of payroll calculations with its taxation]. *Ekonomichniy visnyk universytetu*, vol. 55. DOI: <https://doi.org/10.31470/2306-546X-2022-55-65-70> (in Ukrainian)
12. Burkova L. A., Shepeliuk V. A., Porosla P. V. (2023) Aspekty shchodo orhanizatsii obliku zarobitnoi platy pratsivnykam biudzhethnoi sfery ta yii opodatkuvannia [Aspects of organizing payroll accounting for budget employees and its taxation]. *Vcheni zapysky KNEU*, no. 31(2). pp. 16–28. (in Ukrainian)

13. Drobiazko S. I. (2020) Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku zarobitnoi platy pratsivnykiv pidpriemstva [Organization of accounting for the salaries of enterprise employees.]. *Ekonomika ta derzhava*, no. 1, pp. 4–8. (in Ukrainian)
14. Melnychuk R. I. (2022) Osoblyvosti narakhuvannia zarobitnoi platy u voiennyi chas [Peculiarities of payroll in wartime]. *Bukhhalterskyi oblik, analiz, kontrol i opodatkuvannia: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku: XVII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii здobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh uchenykh*. Lviv: Rastr-7. (in Ukrainian)
15. Hurenko T. O. (2022) Oblik oplaty pratsi ta trudovi vidnosyny u voiennyi period [Payroll accounting and labor relations during wartime]. *Ekonomika ta suspilstvo*, vol. 36. Available at: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1153/1111> (in Ukrainian)
16. Podolianchuk O. A. (2022) Oplata pratsi ta rozrakhunky z pratsivnykamy v umovakh voiennoho stanu: trudovi vidnosyny ta oblikovyi aspekt [Remuneration and settlements with employees under martial law: labor relations and accounting aspects]. *Efektivna ekonomika*, no. 5. Available at: <http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/31384.pdf> (in Ukrainian)
17. Hutsalenko L. V., Nikolenko N. S. (2022) Adaptatsiia kontrolnoi funktsii obliku rozrakhunkiv z pratsivnykamy vidpovidno do zmin natsionalnoho zakonodavstva v umovakh voiennoho stanu [Adaptation of the control function of accounting for settlements with employees in accordance with changes in national legislation under martial law]. *Efektivna ekonomika*, no. 9. Available at: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/541/548> (in Ukrainian)
18. Skrypnyk S. V., Koval S. V., Shepel I. V. (2022) Udoskonalennia obliku ta rozrakhunkiv z oplaty pratsi v ahrarnykh pidpriemstvakh na zasadakh systemnoho pidkhodu ta orhanizatsiinykh innovatsii [Improving accounting and payroll calculations in agricultural enterprises based on a systemic approach and organizational innovations]. *Ekonomichnyi visnyk universytetu*, vol. 54, pp. 71–77. (in Ukrainian)
19. Shepel I. V. (2018) Orhanizatsiia obliku i kontroliu oplaty pratsi na ahrarnykh pidpriemstvakh ta zaproponovani shliakhy yikh udoskonalennia [Organization of accounting and control of labor remuneration at agricultural enterprises and proposed ways of their improvement]. *Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt. Prychornomorski ekonomichni studii*, vol. 35, pp. 151–158. (in Ukrainian)
20. Lytvynenko V. S., Khomovyi S. M., Sistuk Ye. V. (2022) Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii v obliku ta opodatkuvanni zarobitnoi platy [Use of information technology in payroll accounting and taxation]. *Efektivna ekonomika*, no. 10. Available at: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/656/663> (in Ukrainian)
21. Ovsiuk N., Kovbasiuk I. (2024) Oblik rozrakhunkiv z oplaty pratsi v konteksti suchasnykh ekonomichnykh ta sotsialnykh vyklykiv [Accounting for payroll calculations in the context of modern economic and social challenges]. *Ekonomika ta suspilstvo*, vol. 62. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-75> (in Ukrainian)

Стаття надійшла до редакції 08.04.2025